

ALEX RENAN DOS SANTOS
RA 25485731-5

**CORRETO DIMENSIONAMENTO DE GRUPOS GERADORES A DIESEL PARA
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS**

UniCesumar

SANTA BARBARA D'OESTE-SP
2025

ALEX RENAN DOS SANTOS

RA 25485731-5

CORRETO DIMENSIONAMENTO DE GRUPOS GERADORES A DIESEL PARA
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Engenharia Elétrica da
UniCesumar – Universidade Cesumar

Orientador: Prof. Me. JESSICA FERNANDA
PEREIRA

SANTA BARBARA D'OESTE-SP

2025

RESUMO

Este estudo tem como objetivo desenvolver uma metodologia técnica para o dimensionamento adequado de grupos geradores a diesel aplicados a condomínios residenciais, com foco nas áreas comuns e nos critérios normativos estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 8528. A relevância do tema decorre da necessidade crescente de garantir segurança e continuidade no fornecimento de energia em empreendimentos verticais, evitando falhas decorrentes de projetos superdimensionados ou subdimensionados. A metodologia adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica e técnica, baseada em normas, manuais de fabricantes e estudos acadêmicos, organizando o processo de dimensionamento em etapas que incluem a identificação das cargas essenciais, a determinação das potências nominais, o cálculo da potência instalada e a definição da potência mínima requerida do grupo gerador. Foram realizados dois estudos de caso com perfis reais de condomínios residenciais, comparando diferentes tipos de partida de motores. Os resultados indicaram que o tipo de partida influencia diretamente a potência requerida, sendo fator determinante para a eficiência e o custo final do sistema. Conclui-se que a metodologia proposta demonstrou ser prática, padronizada e eficaz, fornecendo um referencial técnico que contribui para a redução de erros de dimensionamento, otimizar custos e aumentar a confiabilidade e o desempenho dos sistemas de geração de energia de emergência em condomínios residenciais.

Palavras-chave: Dimensionamento Elétrico. Condomínios Residenciais. Grupos Geradores. ISO 8528.

O desenvolvimento urbano e o crescimento populacional das cidades brasileiras, inclusive nas regiões do interior, têm impulsionado a expansão dos condomínios residenciais verticais. Segundo o IBGE (2022), mais de 10% dos endereços do país estão situados em condomínios, totalizando 13,3 milhões de unidades, o que evidencia a tendência de verticalização das moradias e a necessidade de sistemas elétricos confiáveis para o funcionamento das áreas comuns. Paralelamente, o aumento de 57,4% na população com 65 anos ou mais entre 2010 e 2022 reforça a importância de infraestrutura elétrica segura e contínua para garantir acessibilidade e bem-estar (IBGE, 2022). Apesar dos avanços tecnológicos, o fornecimento de energia no Brasil ainda apresenta vulnerabilidades decorrentes de falhas técnicas, crises hídricas e eventos climáticos, o que torna indispensável o uso de grupos geradores a diesel como fonte emergencial em condomínios residenciais.

Entretanto, existe uma lacuna técnica na aplicação dos critérios corretos de dimensionamento, o que leva a projetos superdimensionados, com custos mais altos e menor eficiência, ou subdimensionados, que não conseguem atender às cargas críticas. A falta de metodologias padronizadas e o uso limitado das normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR ISO 8528 prejudicam a confiabilidade e a segurança dos projetos. Por isso, este trabalho busca consolidar um modelo técnico acessível para ajudar projetistas, síndicos e administradoras a realizar dimensionamentos corretos, otimizando custos e garantindo a confiabilidade dos sistemas.

Dessa forma, o trabalho tem como objetivo propor uma metodologia prática e normativamente fundamentada para o correto dimensionamento de grupos geradores a diesel aplicados a condomínios residenciais, com foco nas áreas comuns. Busca-se analisar as normas aplicáveis, identificar os erros mais recorrentes, estudar as principais cargas essenciais e desenvolver um roteiro técnico baseado nas boas práticas de engenharia elétrica, contribuindo para a eficiência e segurança dos sistemas de geração de energia de emergência.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Grupos geradores produzem energia elétrica de forma independente por meio de um motor de combustão interna acoplado a um alternador, sendo essenciais em locais que exigem fornecimento contínuo, conforme normas ISO 8528 e NBR 5410. Seu dimensionamento deve considerar fatores como potência instalada e de partida, tipo de carga, simultaneidade e características de motores e equipamentos (STEMAC, 2023).

2.1 CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento de grupos geradores deve considerar fatores como potência de pico, tipos de carga, simultaneidade de operação, corrente de partida e tipo de acionamento dos motores. Erros frequentes, como superdimensionamento e subdimensionamento, afetam diretamente a eficiência e o custo do sistema (ZORZETTO, 2016). Em aplicações com motores elétricos, a corrente de partida pode ser várias vezes superior à nominal, exigindo que o gerador suporte esse pico momentâneo. Cargas não lineares, como inversores e fontes chaveadas, também requerem atenção devido às distorções harmônicas que provocam (SILVA, 2019). Segundo as normas ISO 8528 e NBR 5410, o cálculo deve basear-se na potência aparente (kVA) e não apenas na potência ativa (kW), complementando-se com dados de fabricantes como Cummins e Caterpillar. O dimensionamento correto aumenta a vida útil do equipamento, reduz o consumo de combustível e garante confiabilidade no fornecimento de energia em situações críticas (STEMAC, 2024).

2.2 CÁLCULO DE POTÊNCIA E DIMENSIONAMENTO DE GRUPOS GERADORES

O dimensionamento de um grupo gerador exige identificar as cargas a serem alimentadas, analisar o tipo de acionamento e definir critérios de operação em emergência. Nos condomínios, os elevadores são as principais cargas motóricas, com altos picos de corrente na partida, reduzidos quando há inversor de frequência. O cálculo deve priorizar cargas essenciais, garantindo operação segura e eficiente conforme as condições reais de uso.

2.2.1 Potência instalada

A potência instalada corresponde à soma das potências nominais de todas as cargas do grupo gerador, convertidas para a mesma unidade (W ou kW) para padronização. Em motores especificados em cavalos-vapor (CV), aplica-se a conversão adequada para quilowatts.

Equação 1 – Cálculo CV para KW

$$Pn(KW) = CV * 0,736$$

Fonte: Zorzetto (2013); Caterpillar (2024); ISO 8528-1 (2018).

Após a conversão, a potência instalada total é obtida pela expressão:

Equação 2 – Potência Instalada

$$Pi = \sum Pn(KW)$$

Fonte: Zorzetto (2013); Caterpillar (2024); ISO 8528-1 (2018).

A potência instalada indica a demanda máxima teórica com todas as cargas em operação simultânea, porém, em sistemas de emergência, essa condição é incomum. Assim, aplica-se um fator de simultaneidade para adequar o cálculo à realidade de uso.

2.2.2 Determinação da corrente de partida e Corrente total

O cálculo da corrente de partida considera o cenário mais crítico, com o motor de maior impacto iniciando junto às demais cargas, garantindo que o gerador suporte o pico de corrente sem perda de estabilidade ou falhas no fornecimento.

A corrente de partida (I_p) é determinada pela seguinte expressão:

Equação 3 – Corrente de partida

$$I_p = I_n * \left(\frac{I_p}{I_n} \right) * K$$

Fonte: STEMAC (2024) – Guia Técnico de Dimensionamento; CUMMINS (2024) – Power Sizing; ISO 8528-5

onde:

I_n = corrente nominal do motor (A)

K = relação entre a corrente de partida e a corrente nominal;

K = coeficiente redutor de corrente de partida, aplicado de acordo com o tipo de partida adotado;

O coeficiente K é aplicado em motores com dispositivos que reduzem a corrente de partida, como estrela-triângulo, compensadoras ou partida direta, ajustando o pico de corrente e evitando superdimensionamentos desnecessários. A tabela a seguir apresenta os valores usuais de K, conforme prática de mercado e recomendações técnicas dos fabricantes:

Tabela 1 – Coeficiente K

Tipo de Partida	Coeficiente
Partida direta	1
Estrela-triângulo	0,33
Chave compensadora TAP 80%	0,65
Chave compensadora TAP 65%	0,4
Chave compensadora TAP 50%	0,25

Fonte: STEMAC (2024) – Guia Técnico de Dimensionamento

Os valores de K ajustam o cálculo da corrente de partida conforme o tipo de acionamento, garantindo estimativas realistas do esforço elétrico. Em sistemas com partidas eletrônicas, o controle é automático e o coeficiente K não se aplica, sendo usada uma estimativa baseada em fatores multiplicadores da corrente nominal, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 – Coeficiente de Partidas Eletrônicas

Tipo de Partida Eletrônica	Corrente de Partida Considerada
Soft Starter	2,5 a 5 × In do motor (<i>a depender do ajuste configurado</i>)
Inversor de Frequência	1,5 × In do motor

Fonte: STEMAC (2024) – Guia Técnico de Dimensionamento

Após calcular a corrente de partida de cada motor, determina-se a corrente total do sistema, que corresponde ao pico máximo suportado pelo gerador durante a partida do motor mais crítico com as demais cargas ativas. Esse valor é essencial para

definir o esforço elétrico e selecionar corretamente a potência do conjunto gerador-motor.

Equação 3 – Corrente de partida total

$$I_t = I_p \text{ motor crítico} + \sum I_n \text{ motores em linha}$$

Fonte: STEMAC (2024) – Guia Técnico de Dimensionamento

A metodologia considera o pior cenário de operação, assegurando que o gerador suporte o pico de corrente sem instabilidade.

2.2.3 Potência de partida e definição da potência do equipamento

Com a corrente total de partida, calcula-se a potência de partida, que indica o esforço elétrico máximo exigido no momento mais crítico com as demais cargas ativas.

Equação 4 – Potência de partida

$$P_p(KW) = \frac{(\sqrt{3} * U * I_t * \cos \varphi)}{1000}$$

Para a partida de motores de elevadores (dedicados), utilizar $\cos \varphi = 0,92$.

Para a partida de demais motores, utilizar $\cos \varphi = 0,4$.

Fonte: STEMAC (2024) – Guia Técnico de Dimensionamento

Após determinar as potências instalada e de partida, compara-se ambas e adota-se a maior como referência para seleção do grupo gerador. O equipamento escolhido deve ter potência nominal superior, garantindo margem de segurança e compatibilidade com o regime de operação. Em condomínios residenciais, o uso é geralmente em modo stand-by, acionado apenas durante falhas no fornecimento de energia.

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi feita por meio de uma revisão bibliográfica, fundamentada em normas técnicas, manuais de fabricantes e trabalhos acadêmicos que abordam o dimensionamento de grupos geradores a diesel em instalações prediais.

As principais fontes utilizadas foram:

- Normas técnicas aplicáveis, em especial a ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) e a ABNT NBR ISO 8528 (Conjuntos geradores acionados por motores alternativos de combustão interna), que estabelecem diretrizes normativas para dimensionamento, classificação e desempenho de grupos geradores;
- Manuais técnicos de fabricantes de geradores, como STEMAC, Cummins, Caterpillar, Toyama e A Geradora, que apresentam recomendações práticas de dimensionamento e operação;
- Trabalhos acadêmicos provenientes de universidades brasileiras, como o estudo de Zorzetto (2013), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e o trabalho de Silva (2019), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), que discutem critérios técnicos, eficiência energética e erros recorrentes em projetos de geradores.

O critério de seleção das fontes foi pautado na relevância técnica (materiais aplicáveis ao setor de energia e à realidade condominial), na atualidade e na aplicabilidade prática (estudos de casos reais e recomendações normativas).

A metodologia de análise seguiu as seguintes etapas:

1. Levantamento bibliográfico em normas, manuais técnicos e trabalhos acadêmicos das universidades;
2. Estudo dos principais critérios de dimensionamento, como potência aparente (kVA), fator de potência, simultaneidade, corrente de partida dos motores e distorções harmônicas;
3. Identificação dos erros mais comuns em projetos de condomínios (superdimensionamento e subdimensionamento), conforme relatado em literatura técnica e em manuais de fabricantes;
4. Caracterização das cargas essenciais em condomínios residenciais, como elevadores, bombas, iluminação de emergência e sistemas de segurança;
5. Síntese das boas práticas normativas e de engenharia, integrando recomendações técnicas em uma proposta de roteiro prático para aplicação em projetos condominiais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa, que teve como objetivo propor uma metodologia prática e padronizada para o dimensionamento de grupos geradores em condomínios residenciais. A metodologia foi desenvolvida a partir da análise técnica e comparativa de fabricantes atuantes no mercado nacional, como STEMAC, Cummins, Caterpillar e Generac —, além da consolidação de critérios normativos definidos pela ABNT NBR 5410 e pela ABNT NBR ISO 8528.

O resultado central da pesquisa foi a elaboração de um roteiro técnico de dimensionamento, composto por etapas sequenciais que permitem determinar de forma precisa a potência necessária do grupo gerador, garantindo segurança, eficiência energética e atendimento às cargas essenciais em regime de emergência.

4.1 ROTEIRO PARA DIMENSIONAMENTO

Com base nas normas técnicas e nos manuais de fabricantes, foi estruturado um roteiro metodológico de dimensionamento composto por sete etapas:

- 1- Identificação das cargas essenciais: levantar os equipamentos que devem operar em falta de energia, como elevadores, bombas e sistemas de segurança.
- 2- Determinação das potências nominais: registrar as potências conforme placas de identificação e catálogos técnicos, convertendo-as para a mesma unidade (kW).
- 3- Cálculo da potência instalada: somar as potências das cargas para obter a demanda máxima teórica do sistema.
- 4- Análise das correntes de partida: avaliar o tipo de acionamento (partida direta, estrela-triângulo, *soft-starter* ou inversor de frequência) para estimar o esforço inicial.
- 5- Definição da corrente total de partida: considerar o cenário mais crítico com o motor de maior impacto partindo junto às demais cargas.
- 6- Cálculo da potência de partida: determinar o esforço elétrico máximo que o gerador deve fornecer no instante de partida.

7- Seleção do equipamento: comparar as potências calculadas e escolher o grupo gerador com valor superior, garantindo margem de segurança e operação adequada em regime *stand-by*.

4.2 APLICAÇÃO PRÁTICA

Para validar a metodologia proposta, foram elaborados dois memoriais de cálculo representando situações típicas de condomínios residenciais verticais, considerando tensão de 220 V trifásica e cargas reais de áreas comuns.

Exemplo 1 – Relação de cargas:

2 elevadores: 7,5 CV cada, partida por inversor; 1 bomba de recalque: 4CV, partida direta, $I_p/I_n = 8,9$; 1 bomba de drenagem: 1CV, partida direta, $I_p/I_n = 8,9$; Portaria e sistema de segurança: 2 KW; Iluminação geral: 1,5 KW;

Calculando a potência instalada:

$$P_i = 11 + 3 + 0,75 + 2 + 1,5 = 18,25KW$$

Calculando a Corrente de Partida:

$$I_p = I_n * \left(\frac{I_p}{I_n} \right) * k = 11,4 * 8,9 * 1 = 101,46A$$

Observação: como partida crítica estamos utilizando o motor de 4CV, pois é o que apresenta maior carga súbita na partida,

Calculando a corrente total:

$$I_t = I_p + I_n (\text{motores em linha}) = 101,46 + (20 + 20 + 3,6) = 145,06A$$

Calculando a potência de partida:

$$P_p = I_t * \left(\frac{U * 1,73}{1000} \right) * \cos\varphi = 145,06 * \left(\frac{220 * 1,73}{1000} \right) * 0,4 = 22,08KW$$

Acréscimo de cargas resistivas:

$$P_p = 22,08 + 2 + 1,5 = 25,58KW$$

Potência de partida: 25,58KW -*Escolhemos a maior potência*

Potência instalada:18,25KW

Com isso, definimos para esta aplicação o grupo gerador de 38/30 KVA/KW modelo DE33 GC (60 Hz), do fabricante Caterpillar. Ou mesmo o modelo 38/30 KVA/KW PWY30 da fabricante Generac, ambos atendem a necessidade calculada.

Exemplo 2 – Relação de cargas:

1 elevador de 10 CV cada, partida direta, $I_p/I_n = 8,0$; 1 elevador: 7,5 CV cada, partida direta, $I_p/I_n = 7,5$;1 bomba de recalque: 7,5CV, partida por inversor de frequência;

Portaria e sistemas de segurança: 2 KW; Iluminação geral: 5 KW;

Calculando a potência instalada:

$$P_i = 7,5 + 5,5 + 5,5 + 2 + 5 = 25,5KW$$

Calculando a Corrente de Partida:

$$I_p = I_n * \left(\frac{I_p}{I_n}\right) * k = 27 * 8 * 1 = 216A$$

Observação: como partida crítica estamos utilizando o motor de 10CV, pois é o que apresenta maior carga súbita na partida,

Calculando a corrente total:

$$I_t = I_p + I_n (\text{motores em linha}) = 216 + (20 + 20) = 256A$$

Calculando a potência de partida:

$$P_p = I_t * \left(\frac{U * 1,73}{1000}\right) * \cos\phi = 256 * \left(\frac{220 * 1,73}{1000}\right) * 0,92 = 89,64KW$$

Acréscimo de cargas resistivas:

$$P_p = 89,64 + 2 + 5 = 96,64KW$$

Potência de partida: 96,64KW -*Escolhemos a maior potência*

Potência instalada:25,5KW

UniCesumar

Com isso, definimos para esta aplicação o grupo gerador de 140/112 KVA/KW modelo Sprint140, do fabricante STEMAC. Ou mesmo o modelo 140/110 KVA/KW 6 da fabricante Cummins, ambos atendem a necessidade calculada.

4.3 DISCUSSÃO

A comparação entre os dois estudos demonstra que o tipo de partida dos motores exerce influência direta na potência requerida do grupo gerador. No primeiro exemplo, com elevadores controlados por inversor de frequência, o pico de potência foi moderado (≈ 25 kW), permitindo a seleção de um equipamento de menor porte. Já no segundo exemplo, com partidas diretas, a potência de partida elevou-se significativamente (≈ 96 kW), exigindo um gerador de maior capacidade. Esses resultados confirmam que a análise criteriosa do tipo de partida e das cargas em linha é determinante para evitar sub ou superdimensionamentos, garantindo eficiência e segurança operacional. Assim, os resultados alcançados confirmam que o roteiro técnico desenvolvido atende ao objetivo proposto de oferecer uma metodologia prática e normativamente fundamentada para o dimensionamento de grupos geradores em condomínios residenciais

5 CONCLUSÃO

O trabalho propôs uma metodologia prática e fundamentada nas normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR ISO 8528 para o dimensionamento de grupos geradores em condomínios residenciais, considerando cargas essenciais, tipos de partida e parâmetros técnicos. A partir de análises teóricas e de manuais de fabricantes, foi estruturado um roteiro que orienta a seleção do equipamento de forma padronizada e precisa. Os resultados mostraram que o tipo de partida dos motores é o principal fator que influencia a potência requerida, sendo determinante para a eficiência e a segurança do sistema. Conclui-se que a metodologia atende aos objetivos propostos, oferecendo uma ferramenta confiável que reduz erros de dimensionamento, otimiza custos e aprimora o desempenho dos sistemas de geração de energia de emergência. Recomenda-se, para estudos futuros, ampliar a aplicação do método a outros tipos de edificações e cargas.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico 2022: resultados. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/22827-censo-demografico-2022.html?=&t=resultados>. Acesso em: 10 ago. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acesso em: 10 ago. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. ANEEL divulga os resultados do desempenho das distribuidoras na continuidade do fornecimento de energia elétrica em 2024. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2025/aneel-divulga-os-resultados-do-desempenho-das-distribuidoras-na-continuidade-do-fornecimento-de-energia-eletrica-em-2024>. Acesso em: 2 ago. 2025.

G1. Datafolha: paulistanos afetados por apagão após temporal no dia 11 ficaram, em média, 35 horas sem energia. 25 out. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2024/noticia/2024/10/25/datafolha-paulistanos-afetados-por-apagao-apos-temporal-no-dia-11-ficaram-em-media-35-horas-sem-energia.ghtml>. Acesso em: 14 ago. 2025.

CUMMINS. Cummins Power Generation. Disponível em: <https://www.cummins.com/pt/>. Acesso em: 2 ago. 2025.

STEMAC. Stemac Grupos Geradores. Disponível em: <https://www.stemac.com.br/>. Acesso em: 2 ago. 2025.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 8528: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Partes 1 a 13.** Genebra, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Conjuntos geradores acionados por motores alternativos de combustão interna — Parte 1 a 13: Classificação e desempenho. **ABNT NBR ISO 8528:2025.** Rio de Janeiro, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2004.

AGERADORA. Dimensionamento de carga de geradores. Disponível em: <https://www.ageradora.com.br/dimensionamento-de-carga-de-geradores/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

CATERPILLAR. Genset sizing. Disponível em: https://www.cat.com/pt_BR/by-industry/electric-power/electric-power-resources/genset-sizing.html. Acesso em: 14 ago. 2025.

ZORZETTO, Ricardo. PREMISSAS DE EFICIÊNCIA ENERGETICA NO DIMENSIONAMENTO ELETRICO DE UM GRUPO GERADOR. 2013. 112 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/1313/Zorzetto_Ricardo.pdf. Acesso em: 14 ago. 2025.

SILVA, Y. P. DIMENSIONAMENTO DE GRUPO GERADOR A DIESEL ESTACIONÁRIO E SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA EM TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES. 2019. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/e70ae1b3-08d3-4299-834f-5bb7033809e4/content>. Acesso em: 14 ago. 2025.

GENERAC. Disponível em: <https://generacbrasil.com.br/produtos/geradores-diesel/15-800-kva/>. Acesso em: 20 out. 2025.

TOYAMA. Disponível em <https://toyama.com.br/blog/como-dimensionar-seu-gerador-toyama/>. Acesso em: 20 out. 2025.

LINK DE ACESSO AO VÍDEO DE DEFESA: <https://youtu.be/vi0QPYbtRhU>